

Boletim pluviométrico: abril de 2026

Albio Fabian Melchiorretto¹

 [0000-0001-8631-5270](https://orcid.org/0000-0001-8631-5270)

 [10.5281/zenodo.19963296](https://doi.org/10.5281/zenodo.19963296)

sexta-feira, 1 de maio de 2026
Boletim n. VII, ano II

TERRITÓRIO E MÉTODO DA GERAÇÃO DE DADOS

A geração de dados deu-se por meio de uma estação pluviométrica, localizada numa propriedade rural, no município de Massaranduba. A estação encontra-se na Bacia Hidrográfica do Vale do Rio Itajaí-Açu, próxima à Bacia do Rio Itapocu, região Norte do Estado de Santa Catarina.

Figura 1: Localização da estação pluviométrica. Mapa gerado pelo pesquisador (2026 a).

¹ Doutor em Desenvolvimento Regional, pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Universidade Regional de Blumenau, (2023); Mestre em educação pela Universidade Regional de Blumenau (2016), com Pós-graduação lato sensu em Mídias e Educação (Universidade Federal do Rio Grande, 2012); Filosofia (Universidade Regional de Blumenau 2010) e Gestão Escolar (SENAC Florianópolis, 2007); graduado em Filosofia pelo Centro Universitário de Brusque (2006) e Geografia pela Universidade Cruzeiro do Sul, 2023. Atualmente, professor pesquisador ligado a Faculdade SENAC Blumenau; Colégio Alfa e FURB – Universidade Regional de Blumenau. Pesquisador líder do grupo ELO (Grupo de Pesquisa Faculdade Senac Blumenau).

Os dados são gerados a partir de um pluviômetro de poliestireno transparente, Baspan, com capacidade máxima de 150 milímetros, com 24,5 centímetros de altura, diâmetro de 5 centímetros e peso de 114 gramas. Os dados são cartografados, diariamente, quando da ocorrência, no amanhecer, considerando as últimas 24 horas, com registros desde 2010.

“A unidade de medição habitual é o milímetro de chuva, definido com a quantidade de precipitação correspondente ao volume de 1 litro por metro quadrado da superfície” (TUCCI, 2021, p. 181).

PERÍODO ANALIZADO

DATA	VOLUME (mm/m ²)
01/04/26	10
06/04/26	15
07/04/26	68
08/04/26	13
15/04/26	6
26/04/26	1
27/04/26	20
29/04/26	34
30/04/26	25
TOTAL	192

ANÁLISE DOS DADOS

A série histórica gerada a partir da estação do Braço Direito mostra que o abril de 2026, choveu acima da média, considerando o início dos registros.

A média mensal para o período é de 132 mm/m², enquanto o mês registrou 192 mm/m². A precipitação máxima aconteceu em 07/04/2026, com 68 mm/m².

Foram registrados 09 dias de chuva.

O mês de abril foi marcado por ondas de frente fria, próprias do tempo do inverno. Foram registradas quatro ondas, e elas marcando os dias de chuva. Apenas 1 ocorrência, em 15 de abril o foi de maneira diferente.

A chuva de 06 de abril, onde a estação recebeu 15 mm/m², em Blumenau houve vários pontos de alagamento (SIEMENTKOWSKI, 2026). As regiões das ruas Araranguá e Taubaté, além do bairro Itoupavazinha, onde o acumulado chegou a 142 mm/m², enquanto o Jordão não chegou a 1 mm/m². Entretanto, a estação registrou um volume maior no dia seguinte. Para conhecer mais sobre as estações de Blumenau confira o mapa anexo ao boletim.

COMENTÁRIO

Apesar das chuvas do mês de abril estar marcada por ondas de frio ainda é assustador o quanto mais isolado são as precipitações. Em uma distância inferior a 50 km, em linha reta, haver registros tão díspares. É evidente que isso pode ser influenciado por topografia (montanhas, vales, rios), tipo de terreno, ou fenômenos meteorológicos locais (como orografia, efeitos de ilha de calor, entre outros), embora o mapa anexo faça questionar um tanto esta possibilidade. Considera-se então o desequilíbrio ambiental que torna este fenômeno mais regular e uma explicação plausível a diferenças tão gritantes e significativas como esta destaca.

LITERATURA DE APOIO

MELCHIORETTO, Albio Fabian. **Estação pluviométrica do Braço Direito, Massaranduba, SC**, 2026 a. Mapa topográfico. Disponível em: <https://figshare.com/articles/figure/Esta_o_pluviom_trica_do_Bra_o_Direito_Massaranduba_SC/31223062>. Acesso em: 31 jan. 2026.

MELCHIORETTO, Albio Fabian. **Estações pluviométricas de Blumenau.** Massaranduba: figshare, 2026 b. Mapa topográfico. Disponível em:

<https://figshare.com/articles/figure/Esta_es_pluviom_tricas_de_Blumenau/32061159>. Acesso em: 1 maio 2026.

SIEMENTKOWSKI, Bárbara. **VÍDEO**. ND Notícias. Disponível em: <<https://ndmais.com.br/tempo/video-enxurrada-assusta-apos-forte-chuva-em-blumenau/>>. Acesso em: 7 abr. 2026.

TUCCI, Carlos E. M. (Org.). **Hidrologia: ciência e aplicação**. 2. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2021. (Coleção ABRH de Recursos hídricos, 4).

ANEXO

Figura 2: Melchiorretto (2026 b)